

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
ONMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA

TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

FARG'ONA-2024

QIRQQIZ BULOG'INING MADANIY, TARIXIY VA EKOLOGIK AHAMIYATI: ZIYORATGOH SIFATIDA RIVOJLANISHI

Yunusov Arman Fayzulla o'g'li

*Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti talabasi
Muzeyshunoslik muzey menejmenti va madaniy turizm yo'nalishi, 3-kurs talabasi*

Annotasiya: Qirqqiz bulog'i Toshkent viloyatida joylashgan, tabiiy go'zalligi, tarixiy ahamiyati va madaniy merosi bilan mashhur bo'lgan ziyoratgohdir. Ushbu maqolada Qirqqiz bulog'ining madaniy, tarixiy va ekologik ahamiyati tahlil qilinib, uning ziyoratgoh sifatida rivojlanishi va kelajakda bu maskanni yanada yaxshilash imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Qirqqiz , buloq , ziyoratgoh , Toshkent.

Kirish

Qirqqiz bulog'i Toshkent viloyatining Piskent va Olmaliq tumanlari chegarasida joylashgan tabiiy ziyoratgoh bo'lib, uning ajabtovur tabiati va afsonaviy rivoyatlari tufayli nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda ham mashhurdir. Bu maskan asrlar davomida ziyoratgoh sifatida xizmat qilib kelmoqda. Qirqqiz bulog'ining madaniy, tarixiy va ekologik ahamiyatini o'rganish, uni yanada rivojlantirish va saqlab qolish masalalarini ko'rib chiqish zarur.

Asosiy qism

Qirqqiz bulog'i bu tabiiy ziyoratgoh bo'lib, Piskent bilan. Olmaliq hududi chegarasida joylashgan. Uncha baland bo'lmagan tog'lar bag'ridan sizib chiquvchi shifobahsh buloqlar xalq tilida „Qirqqizbuloq“ deb nomlanadi.¹³

Chindan ham tabiatning mo'jizasi bilan qirq yerdan suv oqib chiqib, kattagina ko'l hosil qilgan. Suvlarining ta'mi esa har xil. Zamonaviy tibbiyot ularning turli dardlarga davo ekanini tasdiqlagan. Bu joy bugungi kunda ziyoratgohga aylangan.

Qirqqiz bulog'i mahalliy xalqlarning diniy va madaniy hayotida alohida o'rin tutadi. Bu joyda ko'plab qadimiy rivoyatlar mavjud bo'lib, ular bu maskanning madaniy va diniy ahamiyatini yanada oshiradi. Afsonalarga ko'ra, bu joyda bir podshohning qizi va uning qirq go'zal xizmatkorlari haqida hikoya qilinadi. Bu rivoyatlar, ziyoratchilarni bu maskanga olib kelish va ularni o'zlarining niyatlariga erishishga undaydi.

¹³ Eraliyev B. „O'zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari“3-kitob Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015.-B. 105.

Afsonalarda aytilishicha, VIII asrlarda bu joylarda bir podshoh hukm surgan. Uning yolg'iz qizi bo'lgan. Azal-azaldan bu yerlar turli qazilma boyliklari, xususan oltin konlariga boy bo'lgani uchun bu zaminga ko'p mamlakatlar hukmdorlari ko'z tikishgan. Bir kuni yov bostirib keladi. Podshoh esa lashkarlari bilan yovga qarshi chiqadi. Yovning lashkarlari haddan ziyod ko'p edi. Yengilishini sezgan podshoh qiziga chopar yuborib, yashirinishni buyuradi. Qiz qirq kanizagi bilan toqqa qochib ketayotganda, dushman lashkarlariga duch keladi. Or-nomusini saqlab qolish uchun qizlar o'zlarini chuqurlikdagi ko'lga otadilar va halok bo'lishadi. Oradan yillar o'tgach, ko'lning quyi qismida Ko'l ota qishlog'i bunyodga keladi. Mahalliy aholi bu yerga kelib, buloqlarni sanab ko'rishsa, jami qirqta chiqadi. Shunda ular otabobolari aytib ketgan hikoyani, ya'ni ko'lga o'zlarini tashlab, halok bo'lgan qirq qiz rivoyatini eslashadi va unga Qirqqiz buloq deya nom berishadi.¹⁴

Ziyoratgoh haqida yana bir rivoyatga ko'ra qirqta go'zal pari bo'lgan. Yurtni yov bosib, qizlarning ta'rifini eshitgach, ular tomon bostirib boradi. Shunda pari qizlar dushman qo'lida asir bo'lgandan ko'ra, toshga aylanib qolishlarini parvardigordan iltijo qiladilar va o'sha zahoti toshga aylanib qoladilar. Bu yerdan chiqqan buloq esa go'yo pari qizlarning ko'z yoshlari deya aytib o'tiladi.

Buloqlar atrofiga chinor va boshqa daraxtlar ekilgan. Ularning soyasiga dam olish uchun so'rilar o'rnatilib, ayvonlar, oshxonalar bino qilingan. Bu yerga, asosan, xotin-qizlar ziyoratga kelishadi. Kelinlar farzand ko'rish uchun tilak qilib ketadilar.¹⁵

Ziyoratchilarga xizmat qiluvchi kishilarning aytishicha, har bir buloq suvi bir kasalga davo bo'ladi. Biri nafas qisishini davolasa, biri oshqozon kasalini shifolaydi. Biri ichak qurtini yo'qotsa, biri o't pufagidagi toshni eritadi.

Hozirgi kunda, Qirqqiz bulog'ining ekologik muhofazasi dolzarb masalalardan biridir. Ziyoratchilarning ko'payishi va infratuzilmaning rivojlanishi, tabiiy muhitga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, bu maskanni rivojlantirishda ekologik himoya va barqaror turizmni ta'minlash zarur. Maskan atrofida daraxtlarni ko'p ekish, suv resurslarini tejash va tabiiy manzaraning saqlanishi uchun turizmni boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021-yil 24-fevraldagi 100-sonli "Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida "Tashrif buyuruvchilar uchun shart-sharoitlar yaratilishi rejalashtirilgan turizm salohiyati yuqori bo'lgan madaniy meros obyektlari" ro'yhatida Piskent tumanidagi "Qirqqiz" ziyoratgohi kiritilgan.¹⁶

„Qirqqiz“ning suvi nihoyatda nozik, minerallarga boy, buloq suvi yozda +17°C haroratda iliq bo'ladi.

Xulosa

¹⁴ <https://meros.uz/object/qirq-qiz-bulogi-kol-ota>

¹⁵ U.X. Yo'ldashev. Toshkent viloyatidagi ziyoratgohlar tarixi. Monografiya. – Toshkent, 2023. 130 b.

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021-yil 24-fevraldagi 100-sonli "Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori

Qirqqiz Bulog‘i O‘zbekistonning boy tarixiy, madaniy va tabiiy merosini o‘zida mujassam etgan muqaddas ziyorat maskanidir. Bu joy nafaqat afsonalar va diniy qadriyatlar bilan bog‘liq, balki ekologik jihatdan ham noyob ahamiyatga ega. Ziyoratgoh sifatida uning rivojlanishi xalqning tarixiy xotirasini mustahkamlash, madaniy merosni asrab-avaylash va hududning turizm salohiyatini oshirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Shu sababli, Qirqqiz Bulog‘ini asrash va barqaror rivojlantirish nafaqat bugungi kun, balki kelajak avlodlar uchun ham muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eraliyev B. „O‘zbekiston ziyoratgohlari va qadamjolari”3-kitob Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015.-B. 105.
2. U.X. Yo‘ldashev. Toshkent viloyatidagi ziyoratgohlar tarixi. Monografiya. – Toshkent, 2023. 130 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021-yil 24-fevraldagi 100 -sonli “Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
4. <https://meros.uz/object/qirq-qiz-bulogi-kol-ota>
5. <https://darakchi.uz/oz/49705>

Mushaklar kuchini rivojlantirish	163
Raximov Farxod Maxmudovich	
Futbol o'yini taktikasi	168
Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li	
Gandbolda to'pni ilish va uzatish texnikasiga o'rgatish	176
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li	
Gandbolda tezlikni o'zgartirib to'pni yerga urib olib yurish texnikasini o'rgatish	182
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li	
Sinfdan tashqari sport tadbirlari bo'yicha badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyatlari.....	188
Latipova Nigoraxon Isakovna	
Valanni o'yinga kiritish texnikasini takomillashtirish usullari	194
M.M.O'lmasov	
Badmintonda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari	197
M.M.O'lmasov	
Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari .	200
Soyibnazarov Abbasjon Ikromjonovich	
Matn va diskurs munosabati	206
Sultanova Zarifa O'ktamovna	
Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish	212
Xudoynazarova Dilnoza G'afurovna	
Mirzabekova Zebiniso	
Energiya va resurs tejankor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish	216
Hamroyev Ramzjon Komiljon o'g'li	
Разработка мобильных приложений.....	218
Иброхимова Мафтунахон Нозимжон кизи	
Бозорова Зулайхо	
Qirg'iz bulog'ining madaniy, tarixiy va ekologik ahamiyati: ziyoratgoh sifatida rivojlanishi.....	223
Yunusov Arman Fayzulla o'g'li	
Akram Asqarovning hayot yo'li, arxeologik faoliyati: kolleksiya va tadqiqotlar orqali tarixga hissa	226
Yunusov Arman Fayzulla o'g'li	

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.